

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ

Орипова Ф.Ш., Дустова Н.К., Файзуллоев А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Эндометриома является мультифакторным, рецидивирующим, дисгормональным, иммунозависимым и генетически детерминированным заболеванием, при котором ткань, морфологически и функционально схожая с эндометрием, aberrantly расположена вне матки. Клиническая картина данного заболевания разнообразна, что затрудняет постановку диагноза. Значимость одной из форм эндометриоза – эндометриоидных кист яичников – сложно переоценить. При эндометриозе в яичниках образуются эндометриоидные кисты, или эндометриомы, которые уменьшают количество функциональной яичниковой ткани. Эндометриомы приводят к нарушению функции яичников и бесплодию. Эндометриома является мультифакторным, рецидивирующим, дисгормональным, иммунозависимым и генетически детерминированным заболеванием, при котором ткань, морфологически и функционально схожая с эндометрием, aberrantly расположена вне матки. Клиническая картина данного заболевания разнообразна, что затрудняет постановку диагноза. Мы изучение состояния иммунной системы под влиянием комплексной терапии с включением иммуномодулирующего препарата Деринат

Ключевые слова: эндометриома яичника, микробиоценоз влагалища, дионагест, деринат

INVESTIGATION OF FACTORS SUBJECT TO THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTES

Oripova F.Sh., Dustova N.K., Fayzullayev A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Endometriosis is a pathology characterized by the presence of endometrial stroma and glands in ectopic locations outside the uterine cavity. The significance of one of the forms of endometriosis – endometrioid ovarian cysts – is difficult to overestimate. With endometriosis, endometrioid cysts, or endometriomas, form in the ovaries, which reduce the amount of functional ovarian tissue. Endometriomas lead to impaired ovarian function and infertility. Endometrioma is a multifactorial, recurrent, dishormonal, immune-dependent and genetically determined disease in which tissue morphologically and functionally similar to the endometrium is aberrantly located outside the uterus. The clinical picture of this disease is varied, which makes diagnosis difficult. We are studying the state of the immune system under the influence of complex therapy including the immunomodulatory drug Derinat

Keywords: ovarian endometrioma, vaginal microbiocenosis, dionagest, derinat

ТУХУМДОН ЭНДОМЕТРИОИД КИСТАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ

Орипова Ф.Ш., Дустова Н.К., Файзуллоев А.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Эндометриоз — бачадон бўшлиғидан ташқарида эктопик жойларда эндометриал строма ва безлар мавжудлиги билан тавсифланадиган патология. Эндометриознинг шаклларидан бири — эндометриоид тухумдон кисталарининг аҳамиятини ортиқча баҳолаш қийин. Эндометриоз билан тухумдонларда эндометриоид кисталар ёки эндометриомалар ҳосил бўлади, бу эса тухумдонларнинг функционал тўқималари миқдорини камайтиради, натижада тухумдонлар фаолиятининг бузилиши ва бенуитликка олиб келади. Эндометриома — мультифакториал, такрорланувчи, дисгормонал, иммунитетга боглиқ ва генетик жиҳатдан аниқланган касаллик бўлиб, унда морфологик ва функционал жиҳатдан эндометрийга ўхшаш тўқималар бачадондан ташқарида жойлашган. Ушбу касалликнинг клиник кўриниши хилма-хил бўлиб, ташхис қўйишни қийинлаштиради. Биз иммунитет тизимининг ҳолатини комплекс терапия, жумладан иммуномодулятор Деринат препарати таъсирида ўрганмоқдамиз.

Калим сўзлар: тухумдон эндометриома, вагинал микробиоценоз, дионагест, деринат.

Эндометриоз является мультифакторным, рецидивирующим, дисгормональным, иммунозависимым и генетически детерминированным заболеванием, при котором ткань, морфологически и функционально схожая с эндометрием, aberrantly расположена вне матки. Клиническая картина данного заболевания разнообразна, что затрудняет постановку диагноза [1]. Значимость одной из форм эндометриоза – эндометриодных кист яичников – сложно переоценить. При эндометриозе в яичниках образуются эндометриодные кисты, или эндометриомы, которые уменьшают количество функциональной яичниковой ткани. Эндометриомы приводят к нарушению функции яичников и бесплодию [2]. Эндометриоз является мультифакторным, рецидивирующим, дисгормональным, иммунозависимым и генетически детерминированным заболеванием, при котором ткань, морфологически и функционально схожая с эндометрием, aberrantly расположена вне матки. Клиническая картина данного заболевания разнообразна, что затрудняет постановку диагноза [3].

Материалы и методы. На амбулаторном специализированном приеме по бесплодию проводился сбор анамнеза, включающий возраст женщины, характер становления менструальной и репродуктивной функций, факт использования различных методов контрацепции, перенесенные экстрагенитальные заболевания, оперативные вмешательства на брюшине, органах брюшной полости и малого таза, ИППП.

Средний возраст женщин 1 группы составил - $29,5 \pm 2,8$ лет, 2 группы - $28,7 \pm 2,6$ лет, контрольной группы – $30,4 \pm 2,9$ лет ($p=0,001$ в обоих случаях). Подавляющее большинство женщин всех исследуемых групп находились в активном репродуктивном возрасте, до 35 лет (контрольная группа – 69,8%, 1-ая группа – 96,2%, 2-ая группа – 93,0%), хотя в группе контроля достоверно чаще встречались женщины старшего репродуктивного возраста – от 36 до 45 лет по сравнению с пациентками с эндометриозом (29,1 против 3,8 и 7,0%, $p = 0,000$ в обоих случаях) (рис.1).

Рис. 1. Возрастной состав обследованных женщин (%).

К факторам риска развития эндометриоза можно отнести позднее начало менархе, обильные и болезненные менструации. Нами проведен анализ особенностей периода становления менструальной функции у женщин с эндометриозом (табл.1).

Как видно из данных таблицы, у женщин контрольной группы становление менструальной функции было в основном 12-13 лет. И только у одной женщины было в 15 лет. У женщин с ЭЯ 1 группы становление МЦ было в основном в возрасте 14-15 лет, а у каждой 6 и 7- женщины в 12-13 лет. У 9 женщин становление МЦ было в 16 лет и у 3-х женщин в 17-18 лет. Анамнез женщин с ЭЯ и бесплодием показал, что у большей части становление МЦ было в 13 -15 лет. У 12 женщин было в – в 16 лет и у 8 - в 17-18 лет. Несвоевременное начало менструаций, проявляющееся поздним их становлением, чаще встречалось у женщин с эндометриомой и бесплодием.

Таблица 1.

Становление менструального цикла у женщин с ЭЯ

Группы обследованных	Возраст становления МЦ, абс/%					
	12 л.	13 л	14 л	15 л	16 л	Свыше 16 л.
Контрольная группа, n=25	11/44,0	10/40,0	3/12,0	1/4,0	-	-
1-я группа, n=78	13/16,7	11/14,1	24/30,8	18/23,1	9/11,5	3/3,8
2-я группа, n=95	15/15,8	19/20,0	21/22,1	20/21,0	12/12,6	8/8,4

Несвоевременное становление менструаций повышало риск развития эндометриоза и бесплодия у женщин 2 группы в 1,34 раза, (табл.2).

Таблица.2.

Становление и характер менструальной функции у обследованных женщин

Анализируемый показатель	Контрольная группа, (n=25)	1 группа (n = 78)	2 группа (n=95)
Средний возраст менархе, лет	12,7 ± 0,14	14,1 ± 0,16*	14,13 ± 0,19*
Несвоевременное становление менструаций, абс. (%)	0 (0)	5 (6,4)	10(10,5)
Средняя продолжительность менструального цикла	28 ±2,4	32 ±2,5	29 ±2,3
Средняя длительность менструации	5 ±1,0	7±1,3	6±1,2

При этом несвоевременное начало менструаций, проявляющееся как ранним, так и поздним их становлением достоверно чаще встречалось у женщин с эндометриозом и бесплодием по сравнению с 1 группой.

Правильный ритм менструаций имели практически все пациентки исследуемых групп, средняя продолжительность менструального цикла составила 28 [28; 30] дней. Средняя продолжительность менструации в группах женщин с эндометриозом и бесплодием составила 5 [4; 6] дней, что достоверно выше по сравнению с контрольной группой 5 [4; 5] дней ($p = 0,02$ и $p = 0,001$), различий между пациентками основной группы и группы сравнения не отмечено.

Поскольку лечению подлежат лишь клинически активные формы, то в наше исследование были включены пациентки, у которых были те или иные клинические проявления эндометриоза.

Результаты исследования. Синтез IL-10 у женщин с ЭЯ и болевым синдромом достоверно снизился через 3 месяца наблюдения до $25,9 \pm 1,1$ пг/мл по сравнению с данными до лечения ($P < 0,05$). Ангиогенный фактор роста VEGF- A, резко повышенный до лечения (в 3,8 раза), под влиянием Дерината снизился до $178,3 \pm 12,5$ пг/мл ($P < 0,001$). А через 6 месяцев значение фактора роста эндотелий сосудов –А снизился до значения $117,4 \pm 11,9$ пг/мл, ($P < 0,001$).

А трансформирующий фактор роста TGF-β1 сниженный до лечения в 1,54 раза у женщин с эндометриомой яичников и болевым синдромом, через 3 месяца после комплексного лечения повысился в 1,33 раза, ($P < 0,05$). А наблюдения, проведенный через 6 месяцев показали, что уровень TGF-β1 был почти как у женщин, составившие контрольную группу (рис.2).

Рис.2. Динамика ростовых факторов в результате комплексного лечения женщин с эндометриомой и с болевым синдромом

Цитокины IL-2, IL-6, IL-10, VEGF-A и TGF1 участвуют в патогенезе эндометриомы яичников и в различных условиях могут оказывать опосредованное проангиогенное и антиангиогенное дей-

ствие, при этом действует каскадный принцип: цитокины индуцируют синтез друг друга и факторов, обладающих мощным ангиогенным потенциалом. Но, как видно из представленных данных, уровень большинства изученных цитокинов, даже через 6 месяцев, не достигли значений контрольной группы. Следовательно, через 6 месяцев необходимо провести курс иммунокоррекции.

Таким образом, исследования по изучению параметров иммунной системы в результате проведенного лечения с включением иммунокорректирующего препарата показало, что для нормализации измененных параметров иммунной системы при эндометриозе яичников необходимо включение иммунокорректирующих препаратов.

Вывод. Таким образом, факторами риска, которые могли способствовать развитию эндометриоза яичников, явились: несвоевременное становление менструаций, аллергические реакции, оперативные вмешательства, воспалительные заболевания органов малого таза, перенесенные ранее операции по удалению эндометриоидных гетеротопий и высокая инфицированность бактериально-вирусной инфекцией.

У пациенток с эндометриозом яичника имеются многочисленные иммунные нарушения, касающиеся продукции цитокинов, факторов роста, аутоантител, а также активности клеток адаптивного и врожденного звеньев иммунитета. Эти данные позволили выдвинуть гипотезу о непосредственном участии иммунных механизмов в патогенезе эндометриоза яичника.

Полученные нами результаты иммунологических исследований периферической крови свидетельствуют о том, что иммунный фон, сопровождающий формирование ЭЯ у женщин с бесплодием, имеет значительные отличия от такового при сохраненной фертильности. В то же время, ряд иммунных нарушений отмечался как в группе женщин с бесплодием, так и при сохраненной фертильности.

Список литературы:

1. Дадвани С. А., Зуев В. М., Харнас С. С. и др. Фотодинамическая терапия в гинекологии // Лазерная медицина. 2000. Т. 4, вып. 4, с. 72–79.
2. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы (Клинические лекции) / Под ред. проф. В. Н. Прилепской. М.: МЕДпресс, 2000, с. 432.
3. Зангиева Ф. А. Лазерная флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия рака вульвы, дисс. кан. мед. наук, 2005
4. Oripova F.Sh., G.A.Ikhtiyarova, M.T.Khamdamova, Sh. Shukurlaev New methods of correction of inflammatory diseases of the genitalia (clinical and experimental study)- Scopus.- Annals of romanian society for cell biology Journal of Biochemistry, Genetics and Biology, 4 pp. 1865-1872.
5. Орипова Ф.Ш., Ихтиярова Г.А. Репродуктивная реабилитация женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов. // Спец выпуск журнала биомедицины и практики. Ташкент-2020.С-56
6. Oripova F.Sh.,Ikhtiyarova G.A. Diagnostic Value Determination of Antibodies to Antigens of Micro – organisms in women with inflammatory diseases of the pelvic organs. \ American journal of medicine and medical sciences-2020 № 10 (2) P.124-126.

Для цитирования: Орипова Ф.Ш., Дустова Н.К., Файзуллоев А.А. Исследование факторов, способствующих развитию эндометриоидных кист яичников // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 653–656. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20175617>